

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA SÍFILIS CONGÊNITA E RELAÇÃO COM A ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL EM RONDÔNIA, BRASIL.

[Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

REGISTRO DOI:

Alanna Soares Da Cruz¹

Bianca Soares Rodrigues Choma²

Júlio Cezar Batista de Oliveira Souza³

Wesley Pimenta Cândido⁴

RESUMO

A sífilis congênita é uma infecção causada por uma bactéria denominada *Treponema pallidum*, de evolução crônica transmitida da mãe para o feto. O objetivo deste estudo é analisar os dados epidemiológicos referentes ao tempo de diagnóstico da sífilis congênita pós parto em Rondônia entre os anos de 2012 a 2021 e relacionar com o prognóstico dos pacientes. A metodologia utilizada se baseou em um estudo epidemiológico, do tipo descritivo, realizado a partir de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os resultados encontrados indicam que a maioria dos casos de sífilis são diagnosticado nos 6 primeiros dias de vida do bebe, assim como a sífilis recente representou a maioria dos casos, também foram visualizados a relação entre o nível de escolaridade e a

idade das mulheres como sendo fator importante na quantidade de casos. Foi analisado também que as mulheres em condições de vulnerabilidades social e de escolaridade incompleta são as mais afetadas. Dessa forma, concluiu-se que os desafios no pré-natal e no acesso das mulheres ocasionado por fatores socioeconômicos e de acesso à informação estão relacionados as altas taxas de SC.

Palavras-chave: sífilis congênita, *Treponema pallidum*, epidemiologia, prevenção, bactéria.

ABSTRACT

A congenital syphilis is an infection caused by a bacterium called *Treponema pallidum*, which has a chronic course and is transmitted from mother to fetus. The aim of this study is to analyze the epidemiological data regarding the timing of postpartum congenital syphilis diagnosis in Rondônia between 2012 and 2021 and correlate it with patient prognosis. The methodology used was based on a descriptive epidemiological study using data from the Notifiable Diseases Information System (SINAN). The results indicate that the majority of syphilis cases are diagnosed within the first 6 days of the baby's life. Recent syphilis represented the majority of cases, and a relationship between the level of education and the age of women was observed as an important factor in the quantity of cases. It was also analyzed that women in conditions of social vulnerability and incomplete education are the most affected. Thus, it was concluded that challenges in prenatal care and women's access, caused by socioeconomic factors and information access, are related to high rates of congenital syphilis.

Keywords: congenital syphilis, *Treponema pallidum*, Epidemiology, Prevention, Bacteria.

INTRODUÇÃO

A sífilis é uma infecção causada por uma bactéria denominada *Treponema pallidum*, que afeta exclusivamente o ser humano, tal bactéria apresenta morfologia em espiral fina e de tamanho de 8 nanômetros. A forma de transmissão da sífilis pode ocorrer por variadas formas, sexual (sífilis adquirida), transmissão vertical, que se dá através da placenta (sífilis congênita), transmissão indireta (objetos contaminados) e por transfusão sanguínea (MAEDA et al. 2018).

A ocorrência da sífilis congênita evidencia falhas dos serviços de saúde, em especial na assistência ao pré-natal, pois o diagnóstico precoce e o tratamento da gestante são medidas simples e bastante eficazes na prevenção dessa doença. A taxa de óbito é elevada (WIBISONO ET AL., 2021).

A transmissão pode ocorrer em qualquer fase da gestação, desse modo as chances de ocorrência na primeira ou segunda fase da doença, podem chegar a 100% de probabilidade de transmissão vertical. Existe também a chance de contaminação direta do *T. Pallidum* para o bebê, durante a passagem pelo canal de parto, uma vez que existam lesões genitais na gestante (SONDA et al. 2013).

Dessa forma, a patologia ocorre quando a mãe que está infectada não fez o tratamento ou teve um tratamento que foi de forma inadequado, que acaba passando a infecção para o feto por uma via transplacentária (CONITEC, 2015).

No ano de 2016, no mundo, aproximadamente 1 milhão de mulheres grávidas tiveram infecção por sífilis e estavam em risco de resultados adversos da gravidez, como natimorto e morte neonatal devido à sífilis congênita, com mais de 200 mil mortes fetais e neonatais e pondo em risco de morte prematura mais de 200 mil crianças (SILVA et al. 2019).

Ao nascimento, cerca de dois terços dos nascimentos vivos portadores de sífilis congênita são assintomáticos, enquanto nos demais, as

características clínicas variam conforme a classificação da doença (SONDA et al. 2013).

Dentre os sintomas, podem se apresentar: lesões cutaneomucosas, como placas mucosas, lesões palmo-plantares, fissuras radiadas periorificiais, condilomas planos ano-genitais e hepatoesplenomegalia. A prematuridade e o baixo peso ao nascer também são sinais que podem se manifestar na sífilis congênita, estando relacionados diretamente com os óbitos fetais (ALMEIDA 2020).

Para a redução dos índices da sífilis congênita, é recomendada a realização de dois testes sorológicos (VDRL) durante a gravidez, sendo que o primeiro deve ser realizado no início do acompanhamento do pré-natal, geralmente realizado com os exames de rotina para gestantes, e o segundo no terceiro trimestre de gestação, mesmo que o primeiro seja não reagente, pois a doença pode estar na sua forma latente (MAEDA et al. 2018).

Em relação ao tratamento, o principal método terapêutico utilizado para o combate da sífilis se baseia no uso de antibióticos. Dessa maneira a penicilina é considerada altamente eficaz (PINILLA G et al., 2018). Tendo em vista que a sífilis ainda é um grande problema de saúde pública, o presente estudo teve como objetivo analisar os dados epidemiológicos referentes ao tempo de diagnóstico da sífilis congênita pós parto em Rondônia entre os anos de 2012 a 2021 e relacionar com o prognóstico dos pacientes.

1. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo descritivo, realizado a partir de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponível no Departamento de Informática do SUS (DATASUS) referentes ao tempo de diagnóstico da sífilis congênita pós parto no estado de Rondônia.

O estado de Rondônia está localizado na região Norte, e têm como limites os estados do Mato Grosso, Amazonas, Acre e Bolívia. Possui 52 municípios e segundo o IBGE de 2021, o estado ocupa uma área de 237.765,347 km² tendo uma população que é estimada de 1.815.278, com uma densidade demográfica 6,58 hab./km².

Todas as amostras que foram coletadas e analisadas a partir de dados no SINAN, tiveram todos os aspectos averiguados que foram casos notificados de Sífilis congênita, de sexo, da faixa etária, e de nível de escolaridade e de mecanismo de infecção, na qual foram observados e analisados os dados que são referentes a um período de 10 anos, compreendendo os anos de 2012 a 2021.

Para facilitar o agrupamento dos casos, foi efetuada a separação deles em regiões de saúde pré-existentes do estado de Rondônia, sendo elas: Vale do Jamari, Café, Central, Madeira-Mamoré, Zona da mata, Cone Sul e Vale do Guaporé.

• RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com os dados analisados na tabela 1, os casos com maior frequência de sífilis congênitas foram notificados na região de saúde Madeira Mamoré representando um total de 622. Dessa forma, observa-se como explicação para esse fenômeno a situação socioeconômica da população que estão relacionados a precariedade em indicadores sociais como educação, moradia, alimentação e dificuldades econômicas enfrentadas pela população de tal patologia (DE SOUZA, et al., 2019).

Pode-se entender também que a relação da maior frequência de notificação da doença pode está vinculada ao fato de que as regiões do Madeira do Mamoré e Central são localidades de grande índice demográfico e que concentram maior aparato e tecnologia para o diagnóstico precoce de sífilis. Isso se observa no fato que as outras regiões de saúde não apresentam recursos suficientes para um diagnóstico preciso. Outro fator está relacionado a falta de informação e ausência de

campanhas de controle e prevenção da doença (MAGALHAES, et al., 2013). Dessa forma, pode-se entender as regiões mais populosas como Madeira Mamoré oferecem maior possibilidade de acesso à informação devido a mobilidade demográfica e fatores econômicos relacionados a tecnologia e profissionais qualificados não só para medidas de tratamento, como também métodos de intervenção. Esses locais também denotam maior facilidade para a criação e difusão de campanhas voltadas à prevenção e formas de combate à sífilis congênita, o que não é observado em regiões de saúde menos desenvolvidas (TEIXEIRA, et al., 2015).

Região de Saúde	Tempo de diagnóstico pós-parto de sífilis congênita										Total		
	Até 6 dias		7-27 dias		28 dias < 1 ano		12-23 meses		2-4 anos			5-12 anos	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		n	%
Vale do Jamari	37	88,1	2	4,8	1	2,4	-	-	-	-	2	4,8	42
Café	35	97,2	-	-	-	-	-	-	1	2,8	-	-	36
Central	36	83,7	2	4,7	5	11,6	-	-	-	-	-	-	43
Madeira	611	98,2	8	1,3	3	0,5	-	-	-	-	-	-	622
Mamoré													
Zona da Mata	10	76,9	2	15,4	1	7,7	-	-	-	-	-	-	13
Cone Sul	20	90,9	1	4,5	1	4,5	-	-	-	-	-	-	22
Vale do Guaporé	4	80,0	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	5
Total	753		15		11		1		1		2		783

Fonte: Ministério da Saúde/svs – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan (-) número igual a zero.

Ao analisar a tabela 2, pode se entender que a grande maioria do diagnóstico de sífilis congênita é realizada nos 6 primeiros dias de vida do bebê. Esse resultado pode ser atribuído ao fato de que nos recém-nascidos, o diagnóstico é mais comum e facilitado, haja vista, que nesse período são realizados os testes de triagem que podem identificar a SC no bebê.

Outro fator levantado por Herrera (2019), se encontra no período de incubação da SC, esse que demarca o tempo para detecção da doença podendo variar de duas a três semanas após a infecção materna. Os exames laboratoriais responsáveis por detectar os anticorpos no sangue

do bebê são realizados nos primeiros dias de vida, visto que esse é o momento no qual os anticorpos do bebê em resposta a infecção da mãe possuem maior facilidade de ser detectados (MORALES et al., 2015).

Ademais, um dos fatores que também tornam o diagnóstico precoce de SC em bebês são os sintomas visíveis. Assim, alguns recém-nascidos com essa doença apresentam erupções cutâneas, leões nas mucosas e outros sinais de distúrbios sistêmicos nos ossos e pulmões (ORDOÑO SAIZ et al., 2021).

Outros indicativos de sífilis congênita são avaliados no acompanhamento do médico no pós-parto, esses profissionais estão cientes da probabilidade de transmissão de infecção de sífilis por via vertical e por isso solicitam exames específicos para detecção da patologia (NASSER et al., 2017).

Outrora, em relação a prevenção da Sífilis congênita, uma das formas de prevenção são as consultas de pré-natal que desempenham um papel de grande importância na identificação. No pré-natal o médico solicita variados exames laboratoriais dentre eles os testes para doenças transmissíveis como a sífilis que são o VDRL ou RPR realizados no primeiro trimestre de grávidas (CHACÓN et al., 2021).

Por meio das consultas pré-natal é possível identificar as infecções primárias em seu estágio inicial, em muitos dos casos pode-se identificar a infecção na mãe antes do feto ser infectado. Desse modo, o diagnóstico precoce materno pode levar ao tratamento e fim da doença sem infectar o bebê (SABOGAL et al., 2016). Apesar das consultas de pré-natal serem de substancial importância para o diagnóstico da SC, existem desafios socioeconômicos que estão intimamente relacionados a progressão da doença. Soares (2021) afirma que as dificuldades de acesso das mães aos cuidados de saúde como pré-natal são evidenciadas por fatores como falta de seguro de saúde, dificuldades financeiras e sociais,

falta de acesso à informação e dificuldades no acompanhamento médico regular. Problemas tais que dificultam a prevenção precoce.

Características maternas e assistenciais	Casos		Realizou pré-natal				Total
	Ign./branco		Sim		Não		
	n	%	n	%	n	%	
Evolução							
Ignorado/Branco	4	13,8	20	69,0	5	17,2	29
Vivo	16	2,2	569	77,7	147	20,1	732
Óbito pelo agravo notificado	2	13,3	9	60,0	4	26,7	15
Óbito por outra causa	-	-	1	25,0	3	75,0	4
Total	22	12	599	231,7	159	20,4	780
Classif. Final							
Sífilis Congênita Recente	22	100	598	77,0	157	20,2	777
Sífilis Congênita Tardia	-	-	1	33,3	2	66,7	3
Natimorto/Aborto por Sífilis	-	-	-	-	2	100	2
Descartado	-	-	2	100	-	-	2
Total	22	28	601	76,7	161	20,5	784
Idade materna							
Em branco	1	10,0	5	50,0	4	40,0	10
< 15	-	-	13	86,7	2	13,3	15
15-19	7	3,9	148	81,8	26	14,4	181
20-29	11	2,6	322	75,6	93	21,8	426
30 e +	3	2,0	113	74,3	36	23,7	152
Total	22	2,8	601	76,7	161	20,5	784
Escolaridade materna (anos)							
Em branco	11	6,7	109	66,5	44	26,8	164
Analfabeto	-	-	2	66,7	1	33,3	3
Até 8	7	2,1	243	73,2	82	24,7	332
8 e +	4	1,4	247	86,7	34	11,9	285
Total	22	2,8	601	76,7	161	20,5	784

Fonte: Ministério da Saúde/svs – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan (-) número igual a zero.

Na avaliação da tabela 2, observou-se que os dados que denotaram maior número de diagnóstico foram os das mães que realizaram o pré-natal com um total de 77% dos casos. Como já mencionado anteriormente, as consultas de pré-natal são um dos instrumentos mais eficazes para o monitoramento e detecção da SC. Desse modo entende-se que essas medidas são de grande utilidade para o controle da doença na mãe evitando a transmissão para o bebê (DÍAZ GONZÁLEZ et al., 2021)

Em relação ao diagnóstico recente é notificada em maior quantidade de casos como visualizado na tabela 2, dentre aos fatores que explicam isso está o diagnóstico tardio, ou seja, a mãe não fez o acompanhamento pré-natal ou não teve assistência médica adequada, causando aumento da probabilidade de transmissão da Sífilis para o feto.

Segundo Cabral (2017), além da falta de diagnóstico no pré-natal ou mesmo quando o diagnóstico é realizado, o tratamento inadequado da doença ocasiona a propagação da SC da mãe para o feto.

Nessa perspectiva, diagnóstico recente é mais comum, uma vez que os bebês apresentam sinais clínicos específicos como lesões cutâneas, sintomas sistêmicos como alterações do fígado e do baço, anemia e problemas pulmonares (SONDA et al., 2013).

É importante dizer também que no pós-natal há maior cuidado com o bebê do que em casos de notificações tardias, uma vez que após o nascimento o bebê é submetido a uma série de exames que podem detectar a sífilis congênita. (MACÊDO et al., 2017).

Em relação a idade materna, a maior quantidade de casos ocorreu em mulheres de idade entre 20 e 29 anos, existem vários fatores que contribuem para essa frequência de casos, de acordo com Guimarães (2016), o período entre 20 e 29 anos é marcado por maior atividade sexual das mulheres, período esse em que elas em sua maioria entram na fase adulta possuem maior independência financeira da família saem de casa e buscam mais parceiros sexuais do que em outras idades. Carvalho (2014) aponta outro fator que é a falta de informação sexual entre as mulheres jovens, e pela falta de informação sobre o uso de métodos contraceptivos como também a realização de exames periódicos para prevenção de ISTs.

Nonato et., (2015) também afirma que a vulnerabilidade social é um dos desafios mais complexos em relação ao diagnóstico de SC, isso acontece uma vez que, as mães de baixa renda não possuem condições financeiras, nem apoio financeiro agravados pela falta de suporte emocional ou

conhecimento sobre serviços de saúde para prevenção e tratamento de sífilis Congênita.

Ao observar a escolaridade relacionada aos casos de SC da tabela 2, compreende-se que as mulheres que estudaram até o 8 ano escolar, apresentaram maiores frequências de número de diagnóstico. É importante dizer que a correlação entre escolaridade e o número de casos pode não ser direta, todavia segundo Costa et al., (2013) uma possível razão se encontra no acesso limitado a educação sexual dessas mulheres, como também a falta de conhecimento sobre infecções sexualmente transmissíveis, transmissão e prevenção não são abordadas com a intensidade que deveriam no ambiente escolar.

Nessa mesma linha, a evasão escolar é outro aspecto relacionado a escolaridade que torna a SC um problema de saúde preocupante. Segundo Silva (2019), ao abandonar a escola precocemente as mulheres perdem a oportunidade de receber informações sobre saúde sexual, assim como perdem a chance de estudar sobre as doenças que causam infecção sexual como a sífilis congênita.

A classificação final demonstra que os casos mais frequentes de sífilis congênita foram visualizados nos 6 primeiros dias em nascidos vivos, caracterizando o maior número de casos a sífilis congênita recente. De acordo com PINILLA (2018) isso ocorre, uma vez que os exames que detectam a sífilis estão incluídos no protocolo hospitalar na triagem pré-natal. Portanto, é possível inferir que o grande número de sífilis recente se encontra na maior disponibilidade de exames que é oferecida nos postos de saúde ou hospitais. Na mesma perspectiva, Figueiredo (2020) relata que a patologia apresenta maior possibilidade de diagnóstico com o acompanhamento pré-natal e pós-natal, logo as chances de detectar a doença se tornam melhor compreendidas nos 6 primeiros dias, visto que esse período oferece maior prognóstico e tratamento,

Dessa forma fica claro que o ponto principal para se compreender a SC está no corpo social que a mulher faz parte, assim como sua condição financeira e aspectos socioeconômicos que determinam os hábitos culturais e sociais da sociedade que podem contribuir para os grandes números de casos de sífilis observados.

CONCLUSÃO

Ao analisar os dados deste estudo epidemiológico, conclui-se que os casos mais frequentes de sífilis ocorreram nos primeiros 6 dias, devido as consultas pré-natais que foram responsáveis pelo diagnóstico mais preciso e rápido nos primeiros dias de vida do bebê. Também foi percebido que a sífilis congênita recente se enquadrava na maioria dos casos devido ao pré-natal, os exames e procedimentos médicos responsáveis pelo diagnóstico da patologia. Por último pode se entender que a sífilis congênita ocorre em mulheres entre jovens adultas, em idade entre 20 e 30 anos devido a fatores sociais, econômicos e de acesso à informação que prejudica o diagnóstico precoce e muitas vezes o acesso dessas mulheres a serviços de saúde que são essenciais para prevenção e tratamento da SC.

REFERÊNCIAS

BRASIL, **Ministério da Saúde, Sífilis: estratégia para diagnóstico no Brasil**, Brasília: MS, 2010.

BRASIL, Ministério da Saúde, **Boletim epidemiológico sífilis 2015**, Brasília: MS, 2014.

BRASIL, Ministério da Saúde, **Transmissão vertical do HIV e sífilis: estratégias para redução e eliminação**, Brasília: MS, 2014.

BRASIL, Ministério da Saúde, **Boletim epidemiológico sífilis 2016**, Brasília: MS, 2016.

CAMPOS, A. L. A. *et al.* Epidemiologia da sífilis gestacional em Fortaleza, Ceará, Brasil: um agravamento sem controle. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro,

v. 26, n. 9, p. 1747-1755, set. 2010.

CAMPOS, C. L. *et al.* Sífilis em parturientes: aspectos relacionados ao parceiro sexual. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 9, p. 397-402, set. 2012.

CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas infecções sexualmente transmissíveis**, Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

COSTA, C. C. *et al.* Sífilis congênita no Ceará: análise epidemiológica de uma década. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 47, n. 1, p. 152-159, jan./fev. 2013.

COSTA, C. C. *et al.* Sífilis congênita no Ceará: análise epidemiológica de uma década. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 47, n. 1, p. 152-159, jan./fev. 2013.

BRITO, Rosineide Santana; DE OLIVEIRA FERREIRA, Adriana Karla. Prevenção da sífilis congênita em um município do Rio Grande do Norte. **Rev Rene**, v. 4, n. 1, p. 5, 2003.

TEIXEIRA, Marizete Argolo. Perfil epidemiológico e sociodemográfico das crianças infectadas por sífilis congênita. **Revista saúde. com**, v. 11, n. 4, p. 371-381, 2015.

PEREIRA, Gerson Fernando Mendes *et al.* HIV/aids, hepatites virais e outras IST no Brasil: tendências epidemiológicas. **Revista brasileira de epidemiologia**, v. 22, p. e190001, 2019.

Domingues RMSM, Saraceni V, Hartz ZMDA, Leal MDC. **Sífilis congênita:** evento sentinela da qualidade da assistência pré-natal. Rev Saúde Pública 2013; 47:147-57.

Ministério da Saúde. Secretária de Vigilância em Saúde. **Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis.** Nota Informativa nº 02-SEI/2017 – DIAHV/SVS/MS. Altera os Critérios de Definição de Casos para notificação de Sífilis Adquirida, Sífilis em Gestantes e Sífilis Congênita do Guia de Vigilância da SVS/2017.

Disponível em:

http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Sifilis-Ges/Nota_Informativa_Sifilis.pdf. Acesso em 19 de outubro de 2023.

Ministério da Saúde. Secretária de Vigilância em Saúde. **Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis.** TABNET – DATASUS SINAN. INDICADORES E DADOS BÁSICOS DA SÍFILIS NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, 1998 a 2019. Disponível em: <http://indicadoressifilis.aids.gov.br/> Acesso em 19 de novembro de 2023.

TALHARI, S.; CORTEZ, C.C.T. Sífilis. In: FOCACCIA, R. et al. **Veronesi Tratado de infectologia**, São Paulo: Atheneu, 2009. p. 1405-1411.

DA SILVA, Luísa Margareth Carneiro et al. Sífilis congênita no estado do Pará-Brasil, 2007 a 2016. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 24, p. e1003-e1003, 2019.

MAEDA, Adriana Thiemi Nishino; ERMITA, Lucielle Bertan; ALVES WC, Rodrigues AM. Perfil clínico e epidemiológico das gestantes com sífilis e sífilis congênita no município de Cacoal, Rondônia, Brasil, 2007 a 2016. Rev Eletrônica FACIMEDIT [Internet]. 2018 [cited 2021 Aug 31]; 7 (1): 41-50. **Revista Eletrônica FACIMEDIT**, v. 7, n. 1, p. 41-50, 2018.

GONÇALVES, Jociani et al. Perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita de um Hospital Universitário–2004 a 2008. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research**, v. 13, n. 2, 2011.

DE LORENZI, Dino Roberto Soares; MADI, José Mauro. Sífilis congênita como indicador de assistência pré-natal. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 23, p. 647-652, 2001.

SONDA, Eduardo Chaida et al. Sífilis Congênita: uma revisão da literatura. **Revista de Epidemiologia e controle de Infecção**, v. 3, n. 1, p. 28-30, 2013.

ALMEIDA, Ana Beatriz Machado de. **Mortalidade infantil por sífilis congênita na Região Metropolitana de São Paulo**. 2020. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

MASCHIO-LIMA, Taiza et al. Perfil epidemiológico de pacientes com sífilis congênita e gestacional em um município do Estado de São Paulo, Brasil. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 19, p. 865-872, 2020.

MAGALHÃES, Daniela Mendes dos Santos et al. Sífilis materna e congênita: ainda um desafio. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 29, p. 1109-1120, 2013.

BELDA JUNIOR, Walter; SHIRATSU, Ricardo; PINTO, Valdir. Abordagem nas doenças sexualmente transmissíveis. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 84, p. 151-159, 2009.

TAQUETTE, Stella R.; VILHENA, Marília Mello de; PAULA, Mariana Campos de. Doenças sexualmente transmissíveis na adolescência: estudo de fatores de risco. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 37, p. 210-214, 2004.

BRÊTAS, José Roberto da Silva et al. Conhecimentos de adolescentes sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis: subsídios para prevenção. **Acta paulista de enfermagem**, v. 22, p. 786-792, 2009.

JIMÉNEZ, Ana Luisa et al. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em mulheres: associação com variáveis sócio-econômicas e demográficas. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 17, n. 1, p. 55-62, 2001.

Sonda, Eduardo Chaida, et al. "Sífilis Congênita: uma revisão da literatura." *Revista de Epidemiologia e controle de Infecção* 3.1 (2013): 28-30.

Guimarães, Thaíse Almeida, et al. "Sífilis em gestantes e sífilis congênita no Maranhão." *Arco. Ciências da Saúde (Online)* (2018): 24-30.

De Lorenzi, Dino Roberto Soares, and José Mauro Madi. "Sífilis congênita como indicador de assistência pré-natal." *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia* 23 (2001): 647-652.

Costa, Camila Chaves da, et al. "Sífilis congênito no Ceará: análise epidemiológica de uma década." *Revista da Escola de Enfermagem da USP* 47 (2013): 152-159.

Silva, Isadora Maria Delmiro, et al. "Perfil epidemiológico da sífilis congênita." *Rev. UFPE on-line* (2019): 604-613. Cabral, Beatriz Távina Viana, et al. "Sífilis em gestante e sífilis congênita: um estudo retrospectivo." *Revista ciência plural* 3.3 (2017): 32-44.

Alanna Soares Da Cruz -Acadêmico do 7º período do curso de Biomedicina no Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná/RO – UniSL.¹
Bianca Soares Rodrigues Choma – Acadêmico do 8º período do curso de Biomedicina no Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná/RO – UniSL.²
Júlio Cezar Batista de Oliveira Souza- Acadêmico do 8º período do curso de Biomedicina no Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná/RO – UniSL.³

Wesley Pimenta Cândido – Professor orientador, Biomédico, Especialista em Metodologia do Ensino Superior, Mestrando em Ciências Ambientais.⁴

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em
revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil